

TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS TIC EN EL CURRÍCULO DEL DOCENTE EN FORMACIÓN

Autores:

Dr. C. Orestes Coloma Rodríguez, Dirección General de TIC. Universidad de Holguín
Dr. C. Martiza Salazar Salazar, Vicerrectoría de Pregrado. Universidad de Holguín
M. Sc. Mayumi García Meneses, Dirección General de TIC. Universidad de Holguín
Dr. C. Yunior Portilla Rodríguez, Dpto. Tecnología Educativa. Universidad de Holguín
M. Sc. Osmel Chapman Pérez, Dpto. Tecnología Educativa. Universidad de Holguín
M. Sc. Raciél López Sánchez, Dpto. Tecnología Educativa. Universidad de Holguín
M. Sc. Manuel Enrique Coloma Salazar, Dpto. Ing. Industrial, Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle 12, Esquina a Libertad. Edif. # 10, Apto. # 4. Reparto Zayas. Holguín

Teléfonos: 24498860, 52801141

e-mail: coloma@uho.edu.cu

RESUMEN

Sobre el desarrollo de competencias en docentes, asociadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se encuentra abundante literatura, las cuales lo abordan de manera indistinta (competencia digital, competencia en TIC y otras). Sin embargo, el desarrollo de dichas competencias rebasa el alcance de disciplinas específicas, aún del área de las TIC, por lo que para enfrentar dicha situación se requiere de estrategias que permitan, mediante la transversalización de los contenidos TIC desde todas las disciplinas y componentes del currículo, asegurar *“aquellos aspectos generales de cada profesión que no se logran formar desde una disciplina en particular, requiriendo el concurso de las restantes”* (MES, 2003, p.8). En el presente trabajo se expone una propuesta de estrategia, concebida como *“un sistema integrado de **principios, premisas, recursos, componentes** y **escenarios** que a través de tres etapas (familiarización, apropiación y sistematización) **organiza, planifica, ejecuta y controla**, las acciones conducentes al desarrollo de competencias TIC en la formación inicial de docentes mediante la declaración de los **resultados y evidencias de aprendizajes** a lograr por cada estudiante durante los cuatro años de la carrera, sobre la base de las **dimensiones** en que se descomponen los **estándares de competencias TIC** (tecnológica, ética y legal, comunicación y colaboración, gestión de la información y el conocimiento, investigativa, pedagógica y gestión escolar)”* para asegurar la transversalización de los contenidos TIC en la formación inicial del docente, la cual es resultado de un proyecto asociado al Programa Sectorial del MINED.

Palabras clave: estrategias curriculares, ejes transversales, competencias TIC, competencia digital, formación de docentes